

**ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН СОРТОВ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ РАЗНЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ**

Бекбанов Бисенбай Артепович

Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия
Зав лабораторией –к.с.-х.н.

Нагыметов Оракбай

Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия
Руководитель проекта – к.с.-х.н.

Алламжарова Бибиназ Ахмедовна

Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия
Магистрант

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования по повышению устойчивости семян и проростков против неблагоприятного фактора среды. Обработка семян различными микро и макроэлементами, способствует усилению жизнедеятельности молодых растений, обеспечивая их на первых фазах роста необходимыми элементами питания. Результаты исследований на яровой пшенице показали, что изучаемые препараты оказывают стимулирующее действие, способствуют повышению устойчивости к неоптимальным погодным условиям, повышению урожайности и качества продукции.

Ключевые слова. яровая пшеница, сорт, стимулятор, микро и макроэлементы, окружающая среда, норма высева, урожайность, вегетационный период, экстремальные условия, климат, семена, минеральные удобрения, Каракалпакстан.

Введение. Особенностью агроклиматических условий республики, является довольно наблюдающаяся сухие морозы, которая наносит значительный ущерб посевам озимой пшеницы. Зерновые культуры, в частности озимая пшеница,

возделываемые в Каракалпакстане, в сильной степени подвержены влиянию различного рода неблагоприятных факторов среды, что является одной из причин их невысоких и нестабильных по годам урожайности и валовых сборов зерна. Неустойчивость температурного режима зимнего периода, частые резкие похолодания при незначительном снежном покрове или полном его отсутствии, осенние засухи предшествующие перезимовке, обуславливают серьёзные повреждения посевов озимой пшеницы, даже их гибель на значительных площадях. Поэтому, для пополнения этих пробелов, разработка агротехнологии возделывания яровой пшеницы в условиях Каракалпакстана является социально значимым проблемой.

Предпосевная обработка семян биологическими стимуляторами в целях их защиты от вредителей, болезней и стимулирования прорастания семян, учеными рассматривается в качестве эффективного средства, исключающего загрязнение окружающей среды, что определило цель наших исследований.

Цель данной работы заключалась в выявлении эффективности использования биопрепаратов в предпосевной обработке семян на фоне минимальной дозы органических удобрений, влияния на продуктивность и качественные показатели зерна, при выращивании трёх сортов яровой пшеницы.

Наибольший производственный эффект от того или иного сорта можно получить только в том случае, когда он попадает в условия, соответствующее его требованиям. Поэтому, очень важная задача заключается в правильном размещений сортов по экологическим зонам регионов, с учетом наибольшей приспособленности каждого сорта к местным условиям.

Путем создания условий, удастся не только вырастить высокий урожай, но и получить семена с высокими посевными качествами. Часто наблюдаемое изреживание посевов яровой пшеницы, является одной из причин неустойчивости ее урожаев.

Материал и методика. Опыт проведен в 2020-2022 гг. с тремя сортами яровой пшеницы, относящейся различным Агро экотипам: Саратовская – 29, Семург и Жануб гавхари. Посев 10 рядковыми деланками с междурядьем 15 см.

Длина делянка 10 м, ширина 2,0 м. Повторность трех кратная. Площадь питания растений изменяли путем загущения их в делянке.

Обработка почвы, уход за посевами проводились на участках в одни и те же сроки с учетом агротехнических приемов, применяемых в хозяйстве.

Различную густоту стояния растений в посевах создавали путем изменения норм высева семян в вариантах от 4 до 6 млн.шт./га всхожих зерен, с интервалом в 1 млн (при густоте ниже 4 млн.шт. растений на гектар в наших условиях не дают положительного эффекта). Так, у группы показателей, характеризующих ростовые процессы, наблюдается однозначное снижение величин при увеличении густоты стояния до 6 млн.шт., т.е. максимальные значения соответствуют средней густоте. У другой группы показателей, характеризующих соотношение ростовых процессов биологическую и хозяйственную продуктивность, наблюдается возрастание величин при густоте стояния до 450-500 шт. растений на 1 м². Следовательно, наиболее оптимальные соотношения между биомассой и массой зерна у растений проявляются в посевах с густотой стояния 450-500 растений на 1 м², что соответствует нормам высева в 180-200 кг/га. Это определяет и более высокую зерновую продуктивность растений с единицы площади посева при данной густоте.

Учеты и наблюдения проводили согласно методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1989) []. Урожайные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа по Б.А.Доспехову (1989) [].

Результаты. Рост и развитие растений, находятся в постоянном взаимодействии с окружающей средой. Оптимальный Агро фитоценоз яровой пшеницы, при котором потенциал продуктивности индивидуальных растений максимально реализуется в суммарной продуктивности с единицы площади посева, в наших условиях формируется при густоте стояния 450-500 растений на 1 м².

При дальнейшем увеличении плотности посева нарушается оптимальное соотношение между вегетативными и репродуктивными органами и не обеспечивается реализация потенциальной зерновой продуктивности

индивидуальных растений, в связи с усилением их взаимодействия. В результате важнейшие параметры Агро фитоценоза, сохраняясь на одном уровне в широком диапазоне густоты стояния растений, не определяют зерновую продуктивность.

Для прорастания семян большое значение имеет то или иное размещение внесенных удобрений. Так, размещение семян пшеницы на расстоянии 0,5 см от удобрений аммофоса, суперфосфата и аммиачной селитры, отрицательно сказывается на их прорастании. Некоторые же из этих удобрений (аммофос, диаммофос) тормозят прорастание даже на расстоянии 2,8 см от семян.

В связи с расширением использования минеральных удобрений, особенно совместное применение при посеве семян и удобрениях, интерес к изучению влияния химических элементов на прорастание семян заметно возрос. В настоящее время доказано, что первичное образование органических соединений происходит при непосредственном участии фосфатов.

На проявление отзывчивости семян большое влияние оказывают условия, при которых происходит прорастание семян, обогащенных тем или иным элементом питания. Так, полевая всхожесть семян яровой пшеницы на удобренном участке оказалось на 7-8 % выше, чем на неудобренном. Наряду с повышением всхожести семян и усилением роста проростков, предпосевное обогащение семян микроэлементами, положительно сказывается на дальнейших процессах жизнедеятельности растений.

Наряду с повышением всхожести семян и усилением роста проростков, предпосевное обогащение семян микроэлементами положительно сказывается на дальнейших процессах жизнедеятельности растений.

Приведенные выше материалы указывают на значительные успехи в области изучения действия микро- и макроэлементов на семена. Обработка ими семян, способствует усилению жизнедеятельности молодых растений, обеспечивая их на первых фазах роста необходимыми элементами питания. Метод предпосевного обогащения семян, позволяет при меньшем расходе удобрений получить больший эффект.

Анализ результатов проведенных исследований на яровой пшенице показал, что изучаемые препараты оказывают стимулирующее действие, способствуют повышению устойчивости к неоптимальным погодным условиям, повышению урожайности и качества продукции.

Повышенное содержание фосфора в семенах яровой пшеницы, достигнутое путем усиленного питания растений фосфором, ускоряло прорастания семян, усиливало рост и развитие растений и увеличивало урожай зерна. Предпосевное обогащение семян сульфатами меди и цинка, дало большее повышение урожая пшеницы, чем внесение их в почву или внекорневые подкормки.

Обсуждение. Норму посева для каждой культуры устанавливают с учетом 100 %-ной посевной годности семян. Для чего учитываются климатические особенности региона, качества посевного материала, свойства почвы, сроки и способа посева Беденко В.П. и др. [1].

Разные виды растений и даже сорта одной и той же культуры, неодинаково относятся к условиям жизни Насыров Ю.С.[2].

По данным ряда авторов Болдырев Н.[3], предпосевная обработка семян сернокислым магнием стимулирует прорастание семян. Особенно заметно усиливается прорастание свежесобраных семян пшеницы. Как сообщают Е.Леман и Ф.Айхеле [4], после 15 минутного набухания семян в различных растворах фосфорной кислоты, их всхожесть заметно увеличилась: у ржи с 38 % в контроле до 70 % у семян, обработанных 0,05 %-ным раствором P_2O_5 , а у овса разница проявилась еще в большей степени.

Обработанные семена ячменя, овса и других культур в течение 1,5-2 суток 10-45 %-ными растворами суперфосфата, повышало урожай на 1,6-2,2 ц/га, т.е. столько, на сколько повышается урожай при внесении в почву 45-50 кг суперфосфата Латухина О.А.[5].

В начале вегетационного периода листья пшеницы наиболее богаты водой, в среднем содержат от 76-82 %, а в фазе колошения налив зерна 65-75 %, а в фазе восковой спелости листья содержат 54-63% воды, Покровская М.Н. и др.[6].

Опыты Макарова Н.А., Школьник М.Я.[7] проведенные, в разных регионах страны показали, что, от предпосевной обработки семян бором, увеличился урожай яровой пшеницы на 5-16,2, озимой пшеницы на 6,7, ячменя на 10,9-18,8 %.

По мнению П.Х.Рахно [8], положительный эффект от предпосевной обработки семян солями марганца, бора и молибдена связан также активированием размножения азотобактера, находящегося в почве.

В опытах А.З.Ламбина [9] предпосевное обогащение семян сульфатами меди и цинка, а также борной кислотой дало большее повышение урожая пшеницы, чем внесение их в почву или внекорневые подкормки.

Наибольший положительный эффект наблюдается при предпосевном намачивании семян в 0,02 % растворе $KMnO_4$, в 0.02% растворе $CaSO_4$. В этих семенах было повышенное содержание белка и клейковин, Иваницкая Е.Ф..[10].

Заключение. Обогащение семян микроэлементами существенным образом изменяет обмен в прорастающих семенах. Но, вероятно, не только с этим связано их положительное действие на жизнедеятельность растений.

Последствие обработок семян микроэлементами сказывается не только в год обработки, но и в последующих поколениях. Так, в поколениях семян пшеницы из обработанных микроэлементами семян, сохранялось большее число зерен в колосе, а также были выше абсолютный вес зерен, длина колоса и процент образования зерен.

Таким образом, изучение действия элементов минерального питания на семена, не только расширяет представление о физиологической роли микроэлементов, но и указывает на новые возможности обеспечения семян этими жизненно необходимыми соединениями. Вместе с тем, выяснение отзывчивости семян на обогащение их тем или иными элементами, способствует более глубокому познанию физиологии семян.

Использованная литература:

1. Беденко В.П., Уразалиев Р.А., Салимбаев А.У., Ушарова Г.П. Влияние норм высева и способов посева на фотосинтетическую деятельность

озимой пшеницы на юге-востоке Казахстана. –В кн. Повышение продуктивности и устойчивости зерновых культур. Алма-Ата: Наука, 1979, с.163-169.

2. Насыров Ю.С. Физиологическое обоснование оптимального Агро экотипа (модели) сорта яровой пшеницы. Саратов, 1980, с.36.

3. Болдырев Н. Предпосевное обогащение семян яровой пшеницы. – Сельское хозяйство Сибири, Омск, 1958, № 2.

4. Леман Е., Айхеле Ф. Физиология прорастания семян злаков. Сельхозгиз. 1936.

5. Латухина О.А. Содержание фосфора в семенах и развитие растений яровой пшеницы. В сб. «Фосфорные удобрения и питание растений». М.: Сельхозгиз, 1963, с.230-235.

6. Иваницкая Е.Ф. Повышение содо устойчивости растений при засолении почвы карбонатами. В кн. Биологические основы повышения качества семян сельскохозяйственных растений. Изд. «Наука», М.: 1964. С.224-230

7. Макарова Н.А., Школьник М.Я. Влияние микроэлементов на урожай, химический состав и засухоустойчивость некоторых растений. В сб. «Микроэлементы». Рига, 1956, Изд. АН Латв. ССР

8. Рахно П.Х. Об эффективности азотобактера. //Земледелие № 1, 1953.

9. Ламбин А.З. Влияние до посевной обработки семян растворами микроэлементов на урожай сельскохозяйственных растений. Сб. «Микроэлементы в жизни растений». М.:Изд.АН СССР.

10. Лысенко Е.Г. Последствие обработки семян растворами микроэлементов на урожай и породные качества семян яровой пшеницы. Сб.научн.трудов Донского сельхозинститута. 1963, С.63-68

11. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2: Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры / [Подгот. М. А. Федин и др.]. М. : Б. и., 1989.

12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (3-е изд., перераб. и доп.) / Б.А. Доспехов. – М.: «Колос», 1989.